

A Covid-19 na Região Xingu (10ª Regional de Saúde) do estado do Pará: 03 junho 2021.

Denis Vieira Gomes Ferreira^{1,2,3}; Diana Albuquerque Sato^{1,2}; Andrey Caique Jorge da Silva^{1,2}; Talita Isabelle Sena Pantoja Ferreira^{1, 2}; Ana Carolina Aviz dos Santos^{1, 2}; Natália Medeiros Sombra^{1, 2}; Giselle Sousa Carmona^{1, 2}; Brenda Giovanna Silva Sousa^{1, 2}; Késia Larissa Brito Coutinho^{1, 2}; Adrienne Carla de Castro Tomé^{1, 2}; César Henrique da Silva^{1, 2}; Amanda Caroline Duarte Ferreira³; Renan Rocha Granato^{1, 2}; Márcia Socorro Silva Lima Duarte^{1, 2}; Osvaldo Correa Damasceno^{1, 2}

¹Faculdade de Medicina/Campus Altamira/Universidade Federal do Pará.

²Grupo de Monitoramento Epidemiológico da COVID-19 na Região do Xingu.

³Grupo de Pesquisa em Doenças Tropicais e Interação Parasito-Hospedeiro do Xingu/UFPA.

Apresentação

A COVID-19 é uma doença infecto-contagiosa e sua propagação é determinada pelo nível de adoção de medidas de prevenção não farmacológicas (uso de máscara, distanciamento social, higiene das mãos) associadas à vacinação em massa. A grande capacidade de mutação do vírus da COVID-19, associada a disseminação descontrolada favorece o surgimento de novas variantes, muitas sem importância epidemiológica, mas atualmente, quatro se tornaram variantes de preocupação mundial pela capacidade de transmissão e possibilidade de maior virulência. São elas, a B.1.1.7 (Reino Unido), a B.1.351 (África do Sul), a P1 (Manaus) e a B.1.617 (Índia). Esta última a mais recente e preocupante pelo seu potencial de disseminação, já foi identificada no Brasil. Neste contexto, o grupo de monitoramento da COVID-19 da região Xingu possui o objetivo de analisar a situação epidemiológica da doença na região do Xingu, informar a população geral e fornecer embasamento teórico aos órgãos responsáveis para o planejamento de medidas de saúde pública e enfrentamento da pandemia em âmbito local. Esse relatório trata das informações disponíveis até 01 de junho de 2021.

Metodologia

Este é um estudo ecológico da epidemiologia descritiva da COVID-19 na Região Xingu, que compreende os municípios de Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu. Para a região Xingu se considerou o período temporal de análise desde o dia 01 de dezembro de 2020 até o dia 01 de junho de 2021. Os dados

foram coletados a partir dos boletins epidemiológicos divulgados pela 10ª Regional de Saúde e pelas Secretarias Municipais de Saúde, com informações agregadas e sem identificação individual, sem necessidade de ser avaliado por comitê de ética, de acordo com a Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. Foram calculados os indicadores epidemiológicos: incidência, mortalidade, letalidade, acúmulo de casos, acúmulo de óbitos, taxa de ocupação de leitos hospitalares, médias móveis de 7 e suas variações percentuais em 7 ou 14 dias. O cálculo da incidência leva em consideração o número de casos de COVID-19 dividido pelo total de habitantes estimados, multiplicado pela constante. A taxa de mortalidade foi estimada dividindo o número total de óbitos pelo total de habitantes estimados (IBGE, 2021), multiplicados pela constante 100.000. A letalidade é uma taxa calculada pela divisão do número total de óbitos e pelo total de casos, multiplicados por 100. A taxa de ocupação de leitos é calculada dividindo o número de leitos ocupados pelo número de leitos disponíveis para COVID-19, em porcentagem. A média móvel de casos de COVID-19 é um parâmetro utilizado para investigar a variação na média de casos e, para isso, utilizamos a média calculada a cada 7 dias, demonstrando o padrão de casos novos. O número reprodutivo ou taxa de transmissão é um cálculo estimado a partir do período de incubação e surgimento de sintomas da COVID-19 em casos novos e sua capacidade de transmitir do vírus para outras pessoas suscetíveis não-infectadas, baseado na série histórica de casos notificados na região. Os dados apresentam limitações em relação a subnotificação, acúmulo e atraso na divulgação dos casos notificados. Mudanças retroativas nos números de casos e óbitos são comuns pelas secretarias de saúde, no entanto, isso não afeta significativamente o padrão da incidência e distribuição da doença.

Região Xingu

A Região Xingu (10ª Regional de Saúde do Estado do Pará), está localizada na mesorregião sudoeste do estado do Pará. É composta por nove municípios (Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu). Possui uma área de 217.368 km² e população estimada de 353.943 habitantes (IBGE, 2021). É uma região cortada pela Rodovia Transamazônica e pelo rio Xingu.

Quadro 1: COVID-19 na Região do Xingu em 01/06/2021.

Total de Casos 27.284		Total de Óbitos 613			Taxa de Ocupação de leitos de UTI
Casos em 2021 12.213	Incidência 7.708 <small>casos por 100mil hab.</small>	Óbitos em 2021 314	Letalidade 2,24%	Mortalidade 173,1 <small>Óbitos por 100 mil hab.</small>	01/06/2021 100% Hospital Regional Público da Transamazônica
Pacientes em fila aguardando por leitos de UTI no HRPT (01/06/2021)					02

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Pará e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região Xingu.

Desde o início de 2021, **até o dia 01 de junho a região Xingu registrou 12.213 casos novos de COVID-19**, acumulando um total de 27.284 casos, desde o dia 03 de abril de 2020 quando o primeiro caso foi notificado na região (SESPA). A incidência da COVID-19 na região é de 7.708 casos por 100.000 habitantes.

Trezentos e quatorze (314) óbitos foram registrados nos primeiros 152 dias de 2021 na região Xingu, acumulando um total de 613 óbitos desde o início da pandemia. A taxa de letalidade da COVID-19 está em 2,24%, maior em relação ao mês anterior. A mortalidade (óbitos acumulados) na região é 173,19 por 100.000 habitantes, abaixo do registrado na região norte (223,5 óbitos por 100 mil habitantes), do registrado em todos o país (221,4 óbitos/100mil) e acima do registrado no estado do Pará (168,8 óbitos/100 mil) (BRASIL, 2021).

Média móvel de casos

Acompanhamos a progressão da COVID-19 na Região do Xingu através da média móvel dada a cada 7 dias (**Figura 1**). Observamos uma estabilidade na média móvel de casos nos últimos 7 dias, com uma diminuição de 10,4%, comparado com o dia 01 de junho de 2021.

Desde o dia 26 de maio a curva da média móvel de casos apresenta uma tendência de decréscimo, **possivelmente relacionado às medidas restritivas mais rigorosas implementadas na região, especialmente em seu município mais populoso, Altamira, onde houve lockdown de 9 dias. No entanto, a média móvel e casos ainda permanece em patamares altos para a região Xingu.** O que inspira atenção e alerta em relação a adoção das medidas de proteção à vida, por isso, é de grande importância a manutenção das medidas de prevenção.

Figura 1: Média móvel de casos novos de COVID-19 na região Xingu. A média móvel foi calculada considerando um período de 7 dias.

Média Móvel de Casos de COVID-19 na Região Xingu

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Pará e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região Xingu.

Número Reprodutivo (Rt)

O número reprodutivo (Rt) representa o quanto a doença é transmitida de pessoa infectada para pessoa suscetível não-infectada. Pode ser entendido como sendo o número provável de pessoas que serão infectadas por cada pessoa doente com COVID-19 em fase de transmissibilidade. Um Rt acima de 1,0 representa crescimento exponencial do número de pessoas infectadas, Rt igual a 1,0 representa manutenção do número de infectados e Rt menor que 1,0 representa diminuição da transmissão e, conseqüentemente, diminuição do número de doentes.

Figura 2: Rt da região Xingu até o dia 01 de junho de 2021.

Fonte: Rt calculado a partir dos dados da Secretaria de Saúde do Estado do Pará e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região Xingu.

Na região Xingu em 2021, o Rt (**Figura 2**) apresentou pico de 1,34 em 4 de fevereiro de 1,47 em 16 de março e 1,43 em 19 de maio. No dia 01 de junho de 2021 o Rt da região estava em 0,86 e de Altamira era 0,90 (**Tabela 1**).

Tabela 1: Número reprodutivo em 1 de junho de 2021.

Localidade	Rt	IC 95%
Região Xingu	0,86	0,79– 0,93
Altamira	0,90	1,01 – 0,79

*IC = intervalo de confiança

Fonte: Rt calculado a partir dos dados da Secretaria de Saúde do Estado do Pará e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região Xingu.

O Rt da região do Xingu está abaixo de 1,0 e representa fase de decréscimo exponencial dos casos. No entanto, ainda estamos em um patamar alto de número de casos de COVID-19, as medidas de prevenção devem ser mantidas sob risco de aumentar os casos, internações e óbitos.

Ocupação de Leitos

Ao compara o mês de maio com março e abril (**Figura 3**), nota-se a queda da linha de base nas ocupações em um primeiro momento, nesses 2 meses as ocupações na maior parte do tempo mantiveram-se acima dos 80% mesmo com o aumento dos leitos de UTI no dia 26 de maio (representado no gráfico pela linha tracejada cinza). A queda mais acentuada foi no dia 15 de março após a re-abertura de novos leitos clínicos (representado pela linha tracejada laranja), o qual a ocupação dos leitos clínicos ficou em 27%.

Figura 3: Taxa de ocupação dos leitos clínicos e de UTI do Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT).

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Pará e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região Xingu.

No início do mês de maio a ocupação de leitos no HRPT estava em (**Figura 4**), respectivamente, leitos clínicos 75% e leitos de UTI de 73%, alcançando ocupação máxima de 85% de leitos clínicos

e 77% de leitos de UTI na primeira quinzena do mês, alcançando ocupações em ambos de cerca de 50% no décimo dia do mês, assim, no dia 13 de maio, houve redução de 30 para 20 leitos de UTI (linha tracejada azul-escura). No dia 20 de maio houve aumento para 30 leitos de UTI. No dia 29 de maio (linha amarela tracejada) houve uma nova redução no número de leitos de UTI, voltando a ter 20 leitos de UTI. No dia 01 de junho os leitos de UTI estão 100% ocupados, com duas pessoas em fila de espera. No dia 02 de junho houve um novo aumento no número de leitos de UTI, passando a ser 25 leitos.

Figura 4: Taxa de ocupação de leitos clínicos e de UTI do HRPT no mês de maio/2021.

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Pará e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região Xingu.

No entanto, a partir da segunda quinzena do mês houve o recrudescimento das internações (**Figura 4**), alcançando a cifra de 100% dos leitos de UTI ocupados no 18 de maio e 100% dos leitos clínicos em 20 de maio. Desse modo, houve a necessidade de reabrir os 10 leitos de UTI (linha tracejada verde). Após a reabertura, a taxa de ocupação dos leitos de UTI caiu para 77%, alcançando o platô de 90% ao longo dos dias, com posterior queda a partir do dia 26 de maio.

Por outro lado, os leitos clínicos, que não tiveram redução, seguiam com a ocupação sempre acima dos 80%, alcançando os 100% no mesmo dia em que começava a queda da ocupação dos leitos de UTI.

A ocupação geral dos leitos, tanto do Hospital Regional Público da Transamazônica, Hospital Santo Agostinho e Hospital Geral de Altamira, apresentou tendência de queda no mês de maio em comparação com os meses de março e abril, retornando a valores próximos aos de fevereiro e início de março. No mês de março houve o pico de pacientes internados na região, com um total de 147 pacientes internados (**Figura 5**), apesar da redução no mês de abril, houve o pico de 129 pacientes internados, um número considerável também. A partir de maio, houve uma queda na linha de base, com uma redução próxima aos 40% comparando com o pico do mês de março.

Figura 5: Ocupação de leitos covid-19 nos hospitais da região Xingu

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Pará e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região Xingu.

Ao analisar os pacientes residentes de Altamira (**Figura 6**), a queda da ocupação foi bem mais expressiva, o pico em março foi de 79 pacientes e o pico de maio 33, representando uma redução de cerca de 60%. O mínimo de leitos ocupados em maio foi de 15 pacientes, valor próximo aos do início de janeiro, porém, ainda maior que os valores de novembro, onde havia um maior controle na transmissão da doença.

Figura 6: Total de pacientes internados com covid-19 em Altamira.

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Pará e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região Xingu.

Média Móvel dos Municípios

Altamira

A média móvel de casos de Altamira (**Figura 7**) apresenta curva com estabilidade, mas em patamares elevados, com uma diminuição de apenas 1% nos últimos 7 dias, em relação ao dia 01 de junho de 2021. No entanto, houve um decréscimo significativo entre os dias 27 de março a 16 de maio.

Figura 7: Média móvel de casos novos de COVID-19 em Altamira. A média móvel foi calculada considerando um período de 7 dias.

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Pará e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região Xingu.

Anapu

A média móvel de Anapu apresenta uma tendência de decréscimo (**Figura 8**), com uma diminuição de 35% nos últimos 7 dias, em relação ao dia 01 de junho de 2021.

Figura 8: Média móvel de casos novos de COVID-19 em Anapu. A média móvel foi calculada considerando um período de 7 dias.

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Pará e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região Xingu.

Brasil Novo

A média móvel de Brasil Novo apresenta uma tendência de crescimento (**Figura 9**), com um aumento de 133% nos últimos 7 dias, em relação ao dia 01 de junho de 2021.

Figura 9: Média móvel de casos novos de COVID-19 em Brasil Novo. A média móvel foi calculada considerando um período de 7 dias.

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Pará e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região Xingu.

Medicilândia

A média móvel de Medicilândia apresenta uma tendência de decréscimo (**Figura 10**), com uma diminuição de 35% nos últimos 7 dias, comparado ao dia 01 de junho de 2021.

Figura 10: Média móvel de casos novos de COVID-19 em Medicilândia. A média móvel foi calculada considerando um período de 7 dias.

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Pará e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região Xingu.

Pacajá

A média móvel de Pacajá apresenta uma tendência de decréscimo (**Figura 11**), com uma diminuição de 46% nos últimos 7 dias, comparado ao dia 01 de junho de 2021.

Figura 11: Média móvel de casos novos de COVID-19 em Pacajá. A média móvel foi calculada considerando um período de 7 dias.

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Pará e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região Xingu.

Porto de Moz

A média móvel de Porto de Moz apresenta uma tendência de crescimento (**Figura 12**), com um aumento de 62% nos últimos 7 dias, comparado ao dia 01 de junho de 2021.

Figura 12: Média móvel de casos novos de COVID-19 em Porto de Moz. A média móvel foi calculada considerando um período de 7 dias.

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Pará e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região Xingu.

Senador José Porfírio

A média móvel de Senador José Porfírio apresenta uma tendência de decréscimo (**Figura 13**), com uma queda de 70% nos últimos 7 dias, comparado ao dia 01 de junho de 2021.

Figura 13: Média móvel de casos novos de COVID-19 em Senador José Porfírio. A média móvel foi calculada considerando um período de 7 dias.

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Pará e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região Xingu.

Uruará

A média móvel de Uruará apresenta uma tendência de decréscimo (**Figura 14**), com uma diminuição de 45% nos últimos 7 dias, comparado ao dia 01 de junho de 2021.

Figura 14: Média móvel de casos novos de COVID-19 em Uruará. A média móvel foi calculada considerando um período de 7 dias.

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Pará e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região Xingu.

Vitória do Xingu

A média móvel de Vitória do Xingu apresenta uma tendência de decréscimo (**Figura 15**), com uma diminuição de 37% nos últimos 7 dias, comparado ao dia 01 de junho de 2021.

Figura 15: Média móvel de casos novos de COVID-19 em Uruará. A média móvel foi calculada considerando um período de 7 dias.

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Pará e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região Xingu.

Vacinação

Tabela 2: Acompanhamento da Vacinação nos municípios da Região Xingu.

Vacinação contra COVID-19 na Região Xingu até 31/05/2021					
Município	Fabricante	Doses Aplicadas	Dose 1	Dose 2	População
Altamira	BUTANTAN/SINOVAC	15.080	7.848	7.232	115.969
	FIOCRUZ/ASTRAZENECA	13.503	9.903	3.600	
Anapu	BUTANTAN/SINOVAC	3.003	1.574	1.429	28.607
	FIOCRUZ/ASTRAZENECA	1.689	1.337	352	
Brasil Novo	BUTANTAN/SINOVAC	1.983	1.056	927	14.983
	FIOCRUZ/ASTRAZENECA	1.815	1.355	460	
Medicilândia	BUTANTAN/SINOVAC	2.817	1.557	1.260	31.975
	FIOCRUZ/ASTRAZENECA	2.560	1.923	637	
Pacajá	BUTANTAN/SINOVAC	3.209	1.846	1.363	48.414
	FIOCRUZ/ASTRAZENECA	2.706	2.240	466	
Porto De Moz	FIOCRUZ/ASTRAZENECA	3.783	3.099	684	41.801
	BUTANTAN/SINOVAC	3.060	2.107	953	
Senador José Porfírio	FIOCRUZ/ASTRAZENECA	3.283	3.210	73	11.480
	BUTANTAN/SINOVAC	1.023	604	419	
Uruará	BUTANTAN/SINOVAC	3.362	1.786	1.576	45.435

	FIOCRUZ/ASTRAZENECA	2.691	2.602	89	
Vitória Do Xingu	BUTANTAN/SINOVAC	1.664	944	720	15.279
	FIOCRUZ/ASTRAZENECA	1.629	1.362	267	
Região Xingu		68.860	46.353	22.507	353.943
Pará	53,4% BUTANTAN/SINOVAC	1.842.666	1.293.049	549.617	8.690.745
Brasil	59,7% BUTANTAN/SINOVAC	68.919.860	46.498.375	22.421.485	211.755.692

Fonte: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Vacina/DEMAS_C19Vacina.html
IBGE, 2020.

Figura 16: Percentual da população vacinada com a 1ª e 2ª dose nos municípios da Região Xingu.

*% 1 dose = percentual da população vacinada com a 1ª dose; % 2 dose = percentual da população vacinada com a 2ª dose.

Fonte: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Vacina/DEMAS_C19Vacina.html

Recomendações

Na região do Xingu, como um todo, observamos estabilidade em número de casos em patamar ainda elevado. Nos municípios de Brasil Novo e Porto de Moz há tendência de aumento no número de casos (**Tabela 1**), estabilidade em Altamira e diminuição em Anapu, Medicilândia, Pacajá, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu.

Tabela 3: Evolução da média móvel de casos novos nos municípios da Região Xingu no dia 01 de junho 2021.

Município	Tendência (últimos de 7 dias)	Variação (%)	Média móvel (7 dias)	Incidência (casos/100.000)
Altamira	Estabilidade	↓ 1%	26,14	22,5
Anapu	Decréscimo	↓35%	3,42	11,9
Brasil Novo	Crescimento	↑133%	11	73,4
Medicilândia	Decréscimo	↓35%	5,57	17,42
Pacajá	Decréscimo	↓46%	4,00	8,26
Porto de Moz	Crescimento	↑62%	3,00	7,17
Senador José Porfírio	Decréscimo	↓70%	0,42	3,62
Uruará	Decréscimo	↓45%	3,71	8,16
Vitória do Xingu	Decréscimo	↓37%	4,00	26,18

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Pará e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região Xingu.

Considerando o cenário atual com rápido surgimento de variantes de preocupação e lentidão no plano de vacinação, até que a circulação do Coronavírus esteja controlada em toda a região, com redução do número de casos de maneira sustentada, medidas de controle não farmacológicas (uso de máscaras, distanciamento social e higiene das mãos) devem ser mantidas em toda a região. Aqueles com tendência de alta devem intensificar a restrição de circulação de pessoas e fortalecer o sistema de saúde. Aqueles com tendência de queda na circulação do vírus ou estabilização devem manter medidas de controle de maneira consistência para evitar recrudescimento da epidemia em nível local.

E municípios com tendencia de alta, recomendamos:

- Fechamento e/ou medidas de restrição em estabelecimentos comerciais não essenciais como: igrejas, academias, bares e locais de entretenimento.
- Manutenção do funcionamento de restaurantes com as vendas apenas por **delivery** e “**pegue-pague**”, com suspensão do atendimento presencial;
- Manutenção de serviços essenciais (UBS, hospitais, farmácias, supermercados) com horário de funcionamento expandido e adoção de estratégias que possam evitar aglomerações.
- **Lockdowns devem ser realizados como medida para prevenção de óbitos, o seja, antes do colapso do sistema de saúde, para que o excesso de mortes não ocorra. Deve ter como parâmetro o número de casos e ser implantado de forma regional, abrangendo todos municípios da Região Xingu, de maneira planejada e coordenada.**

Para todos os municípios:

- A **fiscalização rigorosa do cumprimento das medidas sanitárias** de prevenção contra COVID-19 com ênfase no **uso obrigatório de máscara** e distanciamento social nos espaços públicos;
- **Flexibilização gradual** do funcionamento dos serviços não essenciais;
- A divulgação de informação com embasamento científico e educação em saúde para **combater notícias falsas** e distorcidas que confundem a população;
- **Ampliação da testagem** (teste de antígeno e/ou RT-PCR), para otimizar a identificação e isolamento dos casos;
- A adoção de protocolos atualizados para o manejo clínico dos pacientes para gerar a uniformização das condutas conforme a medicina baseada em evidências, evitando iatrogenias e outras inadequações de atendimento;
- **Garantir isolamento de casos** e quarentena de contatos de casos confirmados;
- A **garantia de fornecimento de alimentos** de boa qualidade nutricional e **auxílio financeiro** de valor suficiente para a manutenção da vida de **famílias vulneráveis**;
- **Ampliação da vacinação** contra a COVID-19.

Bibliografia

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Anvisa aprova por unanimidade uso emergencial das vacinas. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/Anvisa-aprova-por-unanimidade-uso-emergencial-das-vacinas>. Acesso em: 01 de março de 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Disponível em: < <https://coronavirus.saude.gov.br/index.php/sobre-a-doenca>>. Acesso em 19 de março de 2021a.

_____. Ministério da Saúde. Covid-19 no Brasil. Disponível em: < https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html>, acesso em: 01 de março de 2021b.

CHU, D.K. et al. Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Lancet, June 2020.

CORI et al. Estimate Time Varying Reproduction Numbers from Epidemic Curves. CRAN. Acesso em: <<https://github.com/mrc-ide/EpiEstim>>, 2021.

FERRETI, L *et al.* Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic control with digital contact tracing. Science, 2020.

FIOCRUZ. Observatório COVID-19: Boletim excepcional, semanas epidemiológicas 18 e 19, 2021.

GISAID. Tracking Variants. <https://www.gisaid.org/hcov19-variants/>. Acesso em 01 de junho de 2021.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades e Estados. Disponível em: < <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados.html?view=municipio>>. Acesso em: 15 de fevereiro de 2021.

OPAS. Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Folha informativa COVID-19. Escritório da OPAS e da OMS no Brasil. Fev, 2021. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/covid19#:~:text=Forum%20confirmados%20no%20mundo%20107.423,12%20de%20fevereiro%20de%202021> . Acesso em: 01 de março de 2021.

OUR WORLD IN DATA. COVID-19 Data Explorer. 2021. Disponível em: <https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer> . Acesso em: 19 de março de 2021.

OUR WORLD IN DATA. COVID-19. Vaccinations. Statistics and Research. 2021. Disponível em: <https://ourworldindata.org/covid-vaccinations> . Acesso em: 01 de março de 2021.

VICENTE, H, M. T.; RAMIRE I. DE LA T. M. V.; RUEDA G. J. C. Critérios de vulnerabilidade contra infecção por Covid-19 em trabalhadores. **Rev Asoc Esp Spec Med Trab**, Madrid, v. 29, n. 2 P. 22-12-2020. Disponível em http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113262552020000200004&lng=es&nrm=iso . acessado em 11 fev. 2021. Epub 19 de outubro de 2020.

ZHANG *et al.* Estimation of the reproductive number of novel coronavirus (COVID-19) and the probable outbreak size on the Diamond Princess cruise ship: A data-driven analysis. *Int Joournal Infection Disease*, 2020.

WORLDOMETER. COVID-19 Coronavirus Pandemic. 2021. Disponível em: <https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries> . Acesso em: 01 de março de 2021.

WHO. World Health Organization (WHO). Painel do WHO Coronavirus Disease (COVID-19). 2021. Disponível em: <https://covid19.who.int/table> . Acesso em: 01 de março de 2021.